

Activité indépendante en solo, travailleurs-entrepreneurs, crowdworking et Cie: L'assouplissement du travail et ses conséquences

Synthèse de l'étude: «Flexible neue Arbeitswelt. Eine Bestandsaufnahme auf gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Ebene»

Cette synthèse se base sur l'étude «Flexible neue Arbeitswelt.
Eine Bestandsaufnahme auf gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Ebene».

**Flexible neue Arbeitswelt. Eine Bestandsaufnahme
auf gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher
Ebene**

Jens O. Meissner, Johann Weichbrodt, Bettina Hübscher,
Sheron Baumann, Ute Klotz, Ulrich Pekruhl, Leila Gisin
et Alexandra Gisler

TA-SWISS, Centre d'évaluation des choix technologiques (éd.), (éd.) vdf Hochschulverlag an der ETH
Zürich, 2016.

ISBN 978-3-7281-3770-8

L'étude est également disponible en open access:
www.vdf.ethz.ch

La synthèse peut être gratuitement téléchargée:
www.ta-swiss.ch

Le travail flexible en bref	4
Ses chances	4
... ses risques	5
... et quelques recommandations	5
La diversité croissante du monde du travail	6
Flexibilité spatiale et temporelle	6
Allègement de la hiérarchie, frontières floues	6
Travailler dans le « human cloud »	7
Un plus large éventail de biographies professionnelles	7
L'individualisation du travail et ses conséquences pour la société	8
Productivité accrue sans garantie d'un salaire plus élevé	8
L'équilibre entre profession et vie privée	9
Pas sans risque pour la santé psychique et physique.....	9
La protection sociale sur des pieds d'argile	11
Quand le flux des paiements devient clandestin	11
Emplois atypiques dans une zone de flou juridique	12
Des lois spécifiques pour répondre à l'assouplissement	13
Appareils privés utilisés dans l'entreprise	13
Une clarification détaillée est nécessaire	14
Une bonne formation comme atout dans le monde du travail assoupli	15
Attirer l'attention sur la subjectivation du travail	15
L'assouplissement du travail comme tâche d'intérêt commun	16
Éliminer les lacunes du droit	16
En savoir plus pour agir à temps	16

Le travail flexible en bref

Le même emploi tout au long de la vie professionnelle, avec un horaire de travail fixe, au bureau, de huit heures du matin à six heures du soir – ce modèle appartient au passé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent en partie dans les transports publics, depuis leur domicile ou auprès de la clientèle. Elles s'acquittent parfois d'une tâche tard dans la nuit ou tôt le matin, quand tout le monde dort. Le travail s'est assoupli : spatialement, temporellement, et même quant à son contenu. Les entreprises aussi gèrent la main-d'œuvre de façon toujours plus élastique. Elles accordent par exemple des congés sabbatiques et des emplois à temps partiel et constituent des groupes de travail liés à des projets, pour lesquels elles engagent parfois temporairement des spécialistes externes. Même le salaire n'est plus toujours fixe : il peut être subordonné au résultat de l'entreprise.

Dans ce contexte, le droit suisse du travail est en bonne position en comparaison européenne. Il assure une marge de manœuvre suffisante et protège les conditions matérielles, les droits et la santé des employés. Toutefois, une question se pose : le cadre légal et institutionnel en vigueur est-il adapté aux changements prévisibles du monde du travail ?

Ses chances ...

Les travailleurs et travailleuses (ci-après « travailleurs ») peuvent mieux réaliser leur projet de vie si leur employeur ne leur impose pas des heures de présence quotidiennes dans les locaux de l'entreprise et les autorise même à prendre, à l'occasion, un congé sabbatique. Le home office permet souvent de concilier plus facilement la vie professionnelle avec la vie familiale et avec d'autres obligations, tandis que le travail sur des projets dans des équipes qui changent régulièrement répond mieux aux inclinations de nombreuses

personnes, plutôt jeunes et très qualifiées. Et celui qui souhaite gagner quelque chose en plus du revenu de son activité principale ou devenir entièrement indépendant peut obtenir des mandats sur des plates-formes internet de crowdsourcing qui gèrent la demande au niveau mondial.

... ses risques ...

Lorsque l'emploi n'est plus lié à un lieu fixe et que la frontière entre loisir et activité professionnelle devient perméable, les employés doivent faire preuve de beaucoup de discipline et être capable de faire la part des choses. Si la profession commence d'empiéter sur les loisirs, la fatigue menace de s'installer durablement, et peut se transformer en burnout. Et un poste de travail improvisé, qui fait adopter une mauvaise posture, peut causer des dommages à la santé. La protection sociale garantie par le droit du travail en vigueur est contournée par de nouvelles formes de coopération : par exemple, quelqu'un qui exécute régulièrement des mandats obtenus par l'intermédiaire d'agences de placement opérant sur le web est considéré comme indépendant et n'a droit ni à des vacances payées, ni à une aide en cas de maladie ou de chômage. La prévoyance vieillesse est menacée, et sans contrat de travail en bonne et due forme, les moyens d'existence minimaux ne sont plus garantis. Un aspect problématique du point de vue de l'économie nationale est que l'imposition du revenu et du chiffre d'affaires est remise en question si une part croissante du travail rémunéré se déroule dans des zones juridiquement grises de l'internet.

... et quelques recommandations

- De façon générale, la société doit être sensibilisée à la subjectivation du travail, qui peut ouvrir de plus grands espaces de liberté au personnel, mais qui

implique aussi que celui-ci assume plus de responsabilités.

- La souplesse opérationnelle pose de hautes exigences non seulement aux cadres, mais aussi à leurs subordonnés, et doit être planifiée comme développement organisationnel participatif.
- Sur le plan juridique, les carences des assurances sociales pour les prestations de travail de courte durée doivent être corrigées ; il faut également clarifier les modalités d'application des réglementations en vigueur en Suisse aux rapports de travail internationaux et préciser le statut des indépendants fictifs.
- Enfin, les statistiques officielles devraient prendre prospectivement en compte les nouveaux phénomènes tels que le crowdsourcing pour permettre de s'opposer à temps à l'économie souterraine qu'ils risquent de promouvoir.

Cette synthèse a pour base l'étude « Flexible neue Arbeitswelt » (Assouplissement du monde du travail), élaborée sous la direction de Jens O. Meissner et Johann Weichbrodt par une équipe de projet de l'Université de Lucerne et de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale.

La diversité croissante du monde du travail

La numérisation s'est largement imposée sur les lieux de travail. Elle contribue à assouplir toujours davantage l'activité professionnelle, à l'individualiser et à l'adapter aux besoins des employeurs. La vie professionnelle est en plein mouvement – partout et à tous les instants.

Selon les données de l'Office fédéral de la statistique, cinq millions de personnes exerçaient une activité lucrative en Suisse pendant le quatrième trimestre de 2015; cela représente presque 70% de la population résidente permanente. Environ 650 000 d'entre elles, soit environ 13%, étaient indépendantes – cette proportion n'a pratiquement pas changé au cours des 20 dernières années. Au même moment, un peu plus de 230 000 autres cherchaient un emploi, ce qui porte le taux de chômage à 4,7% à fin 2015.

Flexibilité spatiale et temporelle

L'activité professionnelle – ou le désir d'en avoir une – a un grand impact sur la vie quotidienne de beaucoup de gens. Toutefois, le maintien sur une longue durée des mêmes conditions de travail ne va plus de soi et les horaires de travail se sont assouplis. En Suisse, plus de 30% des personnes exerçant une activité lucrative (ci-après « personnes actives ») travaillent à temps partiel; en Europe, cette proportion n'est dépassée qu'aux Pays-Bas. Environ 5% travaillent sur appel et à peu près 7% des contrats de travail sont limités dans le temps. Des horaires de travail flexibles sous la forme d'horaires mobiles ou d'autres modèles souples s'appliquent à quelque 61% des employés suisses, dont 17% environ ne saisissent pas leur temps de travail effectif.

A l'assouplissement du temps de travail, qui a commencé il y a déjà plusieurs décennies, s'est ajouté plus récemment la flexibilité spatiale. A peu près un quart

des employés travaillent depuis chez eux au moins certains jours de la semaine – ils font ce qu'on appelle du home office. Grâce à leur connexion internet, nombre d'entre eux accèdent même directement aux données de leur entreprise. Il est possible aussi d'exercer des activités professionnelles en route – dans des lieux tiers, par exemple dans le train, dans un café ou auprès de la clientèle. Un smartphone ou une tablette suffisent pour exécuter une multitude de tâches.

Les entreprises renoncent de plus en plus à mettre un poste de travail personnel à disposition de leurs collaborateurs. C'est le cas notamment de gros employeurs, tels que les Chemins de fer fédéraux (CFF) et la poste, qui pratiquent le desk sharing à leurs sièges principaux et misent ainsi sur la flexibilité spatiale à l'intérieur du bâtiment de l'entreprise: les em-

ployés choisissent l'endroit en fonction de l'activité et de la tâche qu'ils accomplissent.

Allègement de la hiérarchie, frontières floues

A part ces formes d'assouplissement du travail relativement faciles à constater, il existe des glissements plus difficiles à discerner, au niveau des compétences et de la responsabilité entrepreneuriale. Au lieu de se limiter à suivre les instructions de leurs supérieurs, les travailleurs obtiennent une plus grande marge de manœuvre pour atteindre de manière autonome les objectifs fixés au préalable. Ce transfert du risque entrepreneurial et de la responsabilité à des employés peut aller de pair avec des parts variables de salaire liées au résultat de l'entreprise. Pour cette catégorie d'employés, la sociologie a forgé le terme de « travailleur-entrepreneur ».

Enfin, grâce à la numérisation, des activités qui se faisaient autrefois au sein d'une entreprise peuvent être externalisées auprès de sociétés de services spécialisées. Cet « outsourcing » n'est pas nouveau en soi. Cependant, cette forme de collaboration entre entreprises s'étend toujours davantage sur la totalité du globe : l'Inde, par exemple, a été longtemps considérée comme la Mecque des services informatiques, avant que la complexité de nombreuses applications ait motivé nombre de sociétés européennes à faire marche arrière et à donner leurs ordres de sous-traitance dans des pays géographiquement et culturellement plus proches.

Travailler dans le « human cloud »

Plus récemment, des plates-formes électroniques sont apparues qui permettent à des personnes qui cherchent un travail d'entrer en relation avec la clientèle – elles fonctionnent comme une sorte de bourse numérique de l'emploi. Des plates-formes comme « Mechanical Turk » d'Amazon ou l'agence allemande « Clickworker » misent sur le grand nombre de personnes qu'elles peuvent mobiliser et subdivisent de gros mandats en micro-tâches. Il n'existe pas encore de données fiables sur le phénomène relativement nouveau du crowdsourcing ou crowdworking, mais cette manière d'attribuer ou d'acquérir des mandats va certainement gagner en importance à l'avenir. Dans les branches techniques de la galaxie internet notamment, de hauts responsables présumant que leur entreprise supprimera jusqu'à deux tiers de son personnel fixe au cours des années à venir et puisera les ressources humaines supplémentaires nécessaires dans le grand réservoir des spécialistes pouvant être recrutés sur l'internet (« human cloud »). Les personnes qui utilisent de telles plates-formes et s'en disent satisfaites, vantent la possibilité de gagner de l'argent de poche

rapidement et sans complications. Mais d'autre part, des voix s'élèvent pour dénoncer le travail en ligne sur appel, qu'elles accusent de promouvoir le développement d'un nouveau précaire. Un autre aspect négatif est le manque de transparence des paiements, qui peuvent alors échapper au fisc et favoriser l'économie souterraine sur le web.

Un plus large éventail de biographies professionnelles

L'assouplissement du travail ouvre d'innombrables possibilités de concilier l'activité professionnelle avec des préférences et des projets de vie individuels. Cepen-

dant, cette plus grande liberté de choix comporte aussi des risques : il peut être séduisant, quand on est jeune, de contrebalancer un salaire relativement bas par davantage d'autonomie ; mais ce choix peut conduire à un manque de sécurité matérielle à un âge avancé. L'étude de TA-SWISS essaie de saisir l'éventail des biographies professionnelles tel qu'il se présente aujourd'hui en dégageant cinq « personas » – des types idéalisés représentatifs de personnes actives – et en mettant en évidence les conséquences de leur situation professionnelle dans le meilleur et dans le pire des cas (voir encadré).

L'assouplissement du monde du travail dans le miroir de cinq « personas »

Un emploi fixe à 100 % comme directeur financier d'une PME, avec la possibilité de travailler un jour par semaine en home office : selon les critères actuels, le persona « Roland Müller » est largement dans la norme. Le persona « Sandra Könitz », célibataire, mais vivant en couple et mère de deux enfants, occupe un poste à plein temps dans une société de conseil en tant que spécialiste hautement qualifiée de l'économie et du droit. A part son activité principale, elle prend en charge l'acquisition de nouveaux mandats pour son entreprise. Elle travaille depuis chez elle, mais aussi auprès de la clientèle et partout où elle se trouve. Quand le résultat de l'entreprise à la fin de l'année est positif, elle reçoit un bonus. « Ursula Meyerhans », vivant en partenariat, mais sans enfants, a été engagée par un magazine comme rédactrice à temps partiel. A part cela, elle rédige, comme indépendante, des textes pour des brochures publicitaires sur des produits techniques haut de gamme

et écrit des articles journalistiques sur les sujets les plus divers par l'entremise de différentes plates-formes de crowdsourcing. « Noah Schmid », en relation stable, sans enfants, acquiert ses revenus comme développeur indépendant de logiciels en programmant des boutiques en ligne pour une petite entreprise. En complément, il prend, sur des plates-formes de crowdsourcing, des commandes pour la conception de sites web. A part cela, il travaille au développement d'une application mobile de son cru, qui devrait permettre de payer des petits montants par le biais du smartphone – et dont il compte tirer des revenus plus substantiels, si elle devait remporter le succès espéré. Enfin, le persona « Andrea Burri-Lötscher », mariée et mère de deux enfants, a interrompu à l'époque son apprentissage de cuisinière. Elle travaille aujourd'hui à temps partiel comme aide-cuisinière dans un établissement médico-social et obtient en outre, en passant par une agence de placement sur internet, du travail comme aide dans des ménages privés ou comme nettoyeuse de bureaux. A part cela, elle s'occupe de ses beaux-parents très âgés.

L'individualisation du travail et ses conséquences pour la société

Pour la plupart des personnes engagées dans la vie professionnelle, l'assouplissement du travail a des conséquences avantageuses aussi bien que des impacts défavorables. Dans un cas comme dans l'autre, les changements prévisibles du monde du travail se répercutent sur l'ensemble de la société. Différents indicateurs permettent de mesurer les conséquences sociales de l'assouplissement et de l'individualisation du travail.

L'assouplissement du monde du travail rompt avec des situations professionnelles jusqu'ici bien ancrées : à part les rapports de travail normaux actuels, définis par un contrat à durée indéterminée pour une activité lucrative à plein temps clairement décrite dans un cahier des charges, la variante du travailleur-entrepreneur mentionnée plus haut est toujours plus fréquente. Il faut s'attendre aussi à ce que les personnes actives combinent toujours plus souvent un ou plusieurs emplois à temps partiel avec des travaux rémunérés sous forme d'honoraires. La proportion d'indépendants pourrait également augmenter. Car en réduisant à un strict minimum leur effectif de personnel fixe et en recourant à des ressources externes en périodes de forte demande (« flexibilité numérique »), de nombreuses entreprises créent des conditions qui poussent les salariés à devenir indépendants : certains d'entre eux comptent avoir un carnet de commandes bien rempli du fait que les grandes entreprises pratiquent toujours plus fréquemment l'outsourcing ; d'autres, surtout les moins qualifiés, perdent leur emploi et se font indépendants par nécessité.

Les cinq « personas » définies plus haut incarnent différentes modalités des nouvelles biographies professionnelles. En s'appuyant sur des données statistiques et sur la littérature spécialisée, l'étude de TA-SWISS a examiné les conséquences auxquelles la société

devrait s'attendre si l'un ou l'autre de ces cinq types idéalisés prenait le dessus à l'avenir.

Productivité accrue sans garantie d'un salaire plus élevé

La productivité est une mesure qui met en relation les charges et les produits. Au niveau économique, on considère généralement le travail et le capital comme charges et les revenus comme produits. Du point de vue de la personne active, la productivité se calcule selon le nombre d'heures qu'il lui a fallu pour faire son travail et le salaire qu'elle en a tiré.

Un emploi fixe incluant des jours de travail en home office – incarné par le persona « Roland Müller » – permet, à court terme, d'accroître la productivité : l'employé économise des déplacements. Le gain de temps qui en résulte, mais aussi l'environnement familier, stimulent sa motivation. Néanmoins, des études indiquent que sa productivité baisse après deux ou trois jours consécutifs en home office. Cela tient notamment à la difficulté de séparer vie privée et activité professionnelle.

Le travail mobile pratiqué dans le cadre d'un emploi fixe sous contrat – la spécialiste en consulting Sandra Könitz en est le modèle – est susceptible de fournir un gain de productivité tant au niveau individuel qu'économique. Car il met l'accent sur l'autonomie ; or lorsque les résultats définis par l'entreprise sont atteints de façon aussi autonome que possible et mis en valeur comme jalons du succès personnel de l'employée, celle-ci est stimulée à réaliser des prestations de haut niveau. Le travail mobile accroît la productivité également au niveau opérationnel : il procure aux entreprises un potentiel d'économie allant jusqu'à 20 % des frais d'exploitation, du fait qu'elles ne doivent pas mettre un poste de travail fixe à disposition de

tous leurs employés. En outre, grâce aux horaires flexibles, elles peuvent mieux harmoniser l'engagement du personnel en fonction de la charge de travail et disposer ainsi de leurs ressources de manière à améliorer la productivité.

Lorsque des personnes actives complètent différents emplois à temps partiel par des mandats obtenus en qualité d'indépendantes, les entreprises employeuses sont seules à profiter d'une productivité accrue. En effet, ce modèle, représenté par la persona « Ursula Meyerhans », est particulièrement intéressant pour augmenter la productivité d'entreprises confrontées à d'importantes fluctuations de leur carnet de commandes. Mais l'influence de contrats de travail à durée limitée sur la productivité individuelle n'a pas encore été suffisamment étudiée. Empiriquement, on peut conclure que leur effet est plutôt négatif. Car des personnes employées pour une période limitée tendent à faire davantage d'heures supplémentaires non payées que celles engagées pour une durée indéterminée et assument unilatéralement la charge du temps de travail non productif. Il semble donc que différents effets se compensent dans le monde du travail d'Ursula Meyerhans, si bien que sa productivité ne diffère guère de la productivité actuelle.

Le persona « Noah Schmid » personnifie le groupe des solos : c'est ainsi que les spécialistes appellent les travailleurs indépendants qui exercent leur activité seuls, c'est-à-dire sans collaborateurs ou collaboratrices. Des études internationales montrent que la productivité dans les pays comportant un taux élevé d'indépendants tend à diminuer. En effet, les petites entreprises peuvent difficilement organiser leur travail de façon aussi efficace que les grandes. Toutefois, les personnes qui se font indépendantes par nécessité, pour échapper au chômage, se distinguent fortement

de celles qui considèrent une activité autonome comme une possibilité d'exploiter leur propre potentiel de façon créative et qui font preuve de beaucoup d'enthousiasme et d'ambition dans leur engagement professionnel. La qualification professionnelle est donc un facteur décisif en matière de productivité. Le persona « Andrea Burri-Lötscher », qui n'a pas de diplôme professionnel, illustre clairement cet aspect : dans son monde du travail, la productivité économique globale s'améliore tout au plus légèrement, mais tend plutôt à diminuer. Car même si la somme des heures de travail fournies augmente, les tarifs appliqués à leur rémunération restent bas.

Les revenus sont en rapport direct avec la productivité. L'assouplissement du travail n'offre donc la perspective d'un salaire plus élevé qu'à des personnes hautement qualifiées. Seule la spécialiste en consulting Sandra Könitz peut espérer un plus haut revenu, et ceci avant tout grâce à une composante dépendant des prestations fournies – pour laquelle il n'existe toutefois aucune garantie. Le travail sporadique en home office à la manière de Roland Müller ne change par contre rien au salaire de ce dernier. Combiner plusieurs emplois à temps partiel avec une activité indépendante (Ursula Meyerhans) ou travailler en solo (Noah Schmid) se solde le plus souvent par un revenu plus bas. Quant aux personnes peu qualifiées travaillant selon le modèle d'Andrea Burri-Lötscher, elles risquent même de basculer dans la précarité.

L'équilibre entre profession et vie privée

L'assouplissement du travail associé à un emploi fixe et à une bonne protection sociale permet de mieux concilier l'activité professionnelle avec d'autres engagements et occupations, dans la famille ou les loisirs – c'est un grand avantage. De nombreux travailleurs

font l'économie du déplacement au bureau certains jours de la semaine et peuvent aménager leur temps et leur journée de travail de façon plus autonome. Ceci favorise la détente mentale et physique, renforce la motivation, permet de mieux s'occuper de ses enfants et de ses proches et d'avoir plus de contacts avec ses amis. La satisfaction au travail est d'autant plus grande que les personnes actives se décident librement pour des formes de travail assouplies.

Cependant, ce sont en premier lieu des personnes très qualifiées et bien au courant des risques du travail flexible qui profitent de ces avantages. En l'absence d'une démarcation claire entre l'activité professionnelle et les loisirs, les employés courent le danger de ne plus se déconnecter, de ne plus trouver le calme. Une autre difficulté est que les personnes qui travaillent à leur domicile, auprès de la clientèle ou quelque part en cours de route doivent faire preuve d'une grande discipline pour ne pas se laisser distraire. Les employés qui ne disposent pas d'aptitudes spécifiques et demandées sur le marché du travail sont en mauvaise position pour négocier et peuvent difficilement imposer leurs prétentions en matière de salaire et de protection sociale envers les entreprises employeuses. De même, les personnes qui travaillent de façon flexible par nécessité, parce qu'elles ne trouveraient pas d'emploi autrement, sont nettement moins satisfaites de leur situation professionnelle que la moyenne de la population active.

Pas sans risque pour la santé psychique et physique

Les personnes qui, à l'instar d'Ursula Meyerhans, Noah Schmid ou Andrea Burri-Lötscher, agissent de façon relativement autonome sur le marché du travail, assument des responsabilités qui peuvent être lourdes à

porter à la longue. Leur revenu n'est pas assuré, leur emploi non plus. Pour faire face à la concurrence et fournir les résultats souhaités, des travailleurs-entrepreneurs tombent bientôt dans le piège de l'auto exploitation sous la forme d'heures supplémentaires non payées. La pression résultant de la charge de travail et les efforts pour sauvegarder les moyens d'existence peuvent entraîner des maladies psychiques et physiques.

En outre, un employé est en général moins exposé au danger de dommages corporels à un poste de travail aménagé de façon professionnelle par l'entreprise qui l'occupe. Si l'agencement du bureau est laissé à l'initiative du travailleur, celui-ci risque, en passant de longues heures à un pupitre improvisé et mal éclairé, de développer des tensions musculaires et des phénomènes d'usure dues à une mauvaise posture et d'altérer sa vue pour avoir trop fatigué ses yeux.

La protection sociale sur des pieds d'argile

Les personas « Roland Müller » et « Sandra Könitz » – tous deux hautement qualifiés et au bénéfice d'un emploi fixe – n'ont pas à redouter que l'assouplissement de leurs conditions de travail entraîne des désavantages pour leur sécurité matérielle en cas de maladie et pendant leur vieillesse. En revanche, la rédactrice Ursula Meyerhans, qui combine différents emplois à temps partiels, dont certains à durée limitée, avec des mandats indépendants doit craindre une diminution sensible de sa marge de manœuvre financière à l'âge de la retraite ou si elle venait à tomber malade. Des emplois à temps partiels peuvent certes faciliter la transition du chômage à la vie active ; toutefois, le passage de conditions de travail atypiques à une situation stable est plus rare que celui entre deux emplois fixes. De surcroît, les personnes qui ont un emploi à durée limitée ou qui sont engagées à temps partiel sont plus

facilement mises au chômage que celles au bénéfice de conditions de travail normales à durée indéterminée.

Dans le cas des personas « Noah Schmid » et « Andrea Burri-Lötscher », la stabilité professionnelle et la protection sociale s'érodent encore davantage. Car dans leur monde du travail, les personnes se font indépendantes pour échapper au chômage. Leur situation se présente mal, tant en ce qui concerne la prévisibilité des commandes que la protection matérielle et sociale, d'autant plus qu'elles n'ont pas droit aux indemnités de chômage. Une maladie ou un accident entraîne une perte de gain qui n'est pas couverte par une assurance. Ces personnes risquent même de vivre leur retraite dans la précarité – car un bas revenu ne permet pas de mettre de l'argent de côté et de constituer une prévoyance vieillesse suffisante. Le fait que de telles personnes livrées à elles-mêmes sur le plan professionnel ne peuvent guère profiter de la formation continue institutionnelle aggrave encore leur situation. Il leur est d'autant plus difficile de mettre leurs connaissances et leur savoir-faire à niveau pour répondre aux qualifications exigées actuellement. Prises dans ce cercle vicieux, elles sont encore plus fortement désavantagées sur le marché du travail.

Quand le flux des paiements devient clandestin

Des cryptodevises, telles que le bitcoin, pourraient gagner en importance dans les rapports et contrats de travail transfrontaliers. Des prestataires de services de paiements – appelés aussi « Third Party Payment Processors » – convertissent promptement des cryptodevises en monnaies traditionnelles, encaissent les montants à payer et les transfèrent aux partenaires affiliés. Il est concevable que le recours à des cryptodevises pour le paiement de salaires augmente à l'avenir, notamment dans des branches en rapport

avec les techniques de l'information et de la communication. Ceci ressemble beaucoup à des paiements en espèces. En effet, faute de traçabilité, il est pratiquement impossible d'effectuer le suivi des flux de paiements en cryptodevises. L'économie souterraine est ainsi favorisée. Aussi ces formes de monnaie sont-elles fréquemment mises en relation avec la cybercriminalité organisée.

Si le nombre des solos augmente, le risque s'accroît aussi que des revenus ne soient pas déclarés et que les recettes fiscales reculent. Selon les prévisions d'experts, l'influence de cette double évolution se renforcera aussi en Suisse pendant les années à venir.

Emplois atypiques dans une zone de flou juridique

Le droit suisse du travail vise à prendre en compte de façon équilibrée les intérêts des parties concernées – ceux des employeurs d'une part et des travailleurs d'autre part. Dans un monde du travail assoupli, la question sera de protéger les acquis sociaux et d'aménager le travail flexible de manière à ce que tous en tirent un avantage.

Les dispositions du droit du travail ont fait leur apparition en Suisse en même temps que le travail salarié. A partir du 14e siècle, l'artisanat notamment a réglementé les conditions de l'apprentissage et les exigences pour obtenir le brevet de maîtrise. Mais jusque vers la fin du 18e siècle, le corporatisme a fortement restreint le libre exercice d'une activité commerciale.

La constitution, par étapes, d'un droit du travail au sens moderne du terme a commencé en 1877 avec la loi fédérale sur les fabriques, suivie en 1881 par des dispositions relatives au contrat de travail dans le code des obligations (CO). Celui-ci s'inspirait du Code civil français qui, dans un esprit libéral, faisait de la liberté contractuelle un élément central de l'activité législative et consacrait juste douze articles à la réglementation des rapports de travail. Cette retenue en matière de législation a eu pour effet de défavoriser les travailleurs – un défaut qui a été atténué lors de la première révision du CO en 1911.

Un remaniement en profondeur du droit du contrat de travail a suivi pendant les années 1960 et la loi de droit public sur le travail, adoptée en 1966, a prescrit entre autres une durée minimale des congés. Aujourd'hui, la législation sur le travail englobe trois ensembles normatifs détaillés, portant respectivement sur le droit du travail individuel (qui s'articule autour du contrat individuel de travail), sur le droit du travail collectif (qui réglemente les conditions-cadres s'appliquant aux

conventions collectives de travail, aux conflits sociaux et aux associations) et sur la protection au travail (dispositions touchant notamment à la prévoyance, à la protection contre les accidents, aux licenciements ainsi qu'à la durée du travail et du repos).

Le fait qu'en Suisse le rapport entre travailleurs et employeurs ne fasse pas l'objet d'un acte législatif autonome, mais que le contrat de travail soit considéré comme un cas particulier relevant du droit général des contrats est une spécificité au niveau international. Les directives du droit suisse du contrat de travail ne font pas de distinction entre les différentes fonctions et s'appliquent donc à tous les employés d'une entreprise – des cadres au personnel d'entretien des locaux – dans la mesure où ils exercent leur activité en Suisse. D'autre part, le droit suisse du contrat de travail ne se borne pas à fixer des mesures de protection des travailleurs, mais comprend aussi des dispositions en faveur des employeurs. Le fait que les deux parties se rencontrent sur un pied d'égalité sans tierce partie assurant un soutien et sans représentation est probablement unique en comparaison internationale.

Des lois spécifiques pour répondre à l'assouplissement

Les rapports de travail normaux se fondent juridiquement sur le contrat-type de travail et sur la convention collective de travail selon le CO. Les contrats-types et conventions collectives de travail réglementent des aspects importants des rapports entre travailleurs et employeurs. Il s'agit d'une part des prestations à fournir par les travailleurs et de l'autre du salaire, ainsi que d'une série de devoirs d'assistance et de dispositions en matière de protection sociale qui incombent aux employeurs. Cependant, d'importants domaines du droit du travail sont réglementés aujourd'hui toujours plus

par des lois spécifiques, parce que l'assouplissement du travail implique pour beaucoup d'employés une plus grande marge de manœuvre et plus de responsabilités. Les risques qui découlent de cette évolution – celui d'un décloisonnement du travail par exemple, ou d'une moins bonne protection de la santé – deviennent des défis omniprésents.

Il est essentiel de bien marquer la différence entre le contrat individuel de travail et les autres types de contrats, notamment le mandat et le contrat d'entreprise. Le type de contrat tient surtout à la question de savoir si la personne à laquelle il s'applique est employée à poste fixe ou travaille comme indépendante. Ceci dépend à son tour de la forme d'intégration de cette personne dans l'organisation et des dispositions relatives au droit de l'employeur de donner des instructions : alors que les indépendants organisent eux-mêmes leur travail, disposent librement de leur temps et assument le risque entrepreneurial, les employés suivent les instructions de leurs supérieurs et ne portent pas de responsabilité entrepreneuriale. Les indépendants travaillent en général sur mandats, tandis que les employés sont assujettis à un contrat individuel de travail. La distinction entre le contrat individuel de travail, le contrat d'entreprise et le mandat est important notamment à propos des modalités du licenciement et de la protection sociale. Alors que le contrat individuel de travail prévoit la protection temporelle et matérielle contre les licenciements, un mandat peut en principe être annulé en tout temps librement et implique que la protection sociale est uniquement l'affaire du travailleur.

Appareils privés utilisés dans l'entreprise

Une question juridiquement peu claire, en discussion actuellement au niveau politique, est de savoir si et comment les employés devraient être dédommagés

pour des ressources (notamment des équipements de poste de travail et des appareils) qu'ils paient eux-mêmes. Le code des obligations est ambigu à ce sujet : les frais doivent être obligatoirement remboursés (art. 327a), mais cela ne s'applique pas aux instruments de travail privés utilisés pour effectuer des travaux à la maison ou en route. Il s'ensuit une insécurité du droit, déjà abordée dans une motion par le Conseil national.

Si des travaux sont plus souvent exécutés en route ou à domicile, la question se pose de savoir qui est responsable en cas de dommages. Selon l'art. 321e du CO, ce sont en premier lieu les employeurs. Mais si l'ordinateur tombe en panne à la maison et que toutes les données sont alors perdues, la législation ne définit pas clairement qui est responsable de ces dommages. En prévision de cas de ce genre, une entreprise fait bien de clarifier si son assurance responsabilité civile couvre certains risques (par exemple la perte de données) pendant le travail en home office ou dans d'autres situations mobiles. Inversement, le risque de dommages s'accroît dans l'entreprise elle-même si des employés se servent de leur téléphone portable privé ou de leur propre ordinateur sur le poste de travail de l'entreprise.

Ce « bring your own device » (BYOD) favorise la productivité, parce que les employés peuvent utiliser les appareils qui leur sont familiers. En outre, il permet aux entreprises de réduire leurs dépenses en matière d'équipements. Le BYOD soulève de nombreuses questions juridiques, qui concernent notamment la protection des données, les coûts et le comportement conforme au droit. Il convient par exemple de clarifier qui doit payer les applications mobiles et les logiciels pour un appareil qui appartient à un employé. Considérée dans son ensemble, la politique du BYOD en matière de TIC comporte des risques considérables

pour les employeurs, s'ils n'ont pas réglé contractuellement la question avec leur personnel. Un avenant au contrat est indispensable à ce sujet et renforce en même temps la prise de conscience pour cette problématique. Les conditions de propriété, les coûts ainsi que les responsabilités en termes de protection des données, de licences, d'assistance et de responsabilité doivent absolument être communiqués.

Une clarification détaillée est nécessaire

Le droit suisse du travail assure au partenariat social suffisamment de marge de manœuvre pour maîtriser les défis découlant de l'assouplissement du travail et protéger en même temps les employés sur le plan matériel. Il existe néanmoins quelques champs conflictuels.

Un flou juridique se présente actuellement à propos des indépendants fictifs. Dans des conditions d'emploi atypiques, les personnes n'exercent souvent pas leur activité à l'intérieur de l'entreprise et peuvent, dans une large mesure, aménager librement leur temps et leur travail, mais elles sont néanmoins fortement dépendantes économiquement de l'entreprise employeuse. De telles personnes actives ne sont assurées ni contre le chômage, ni contre les accidents et les maladies professionnelles. Et de surcroît, elles ne sont pas affiliées à la prévoyance professionnelle.

Les rapports de travail internationaux d'apparition récente, établis notamment par l'intermédiaire de plates-formes internet, soulèvent de nombreuses nouvelles questions. Une grande partie du crowdsourcing a lieu dans une zone grise du droit. Les personnes qui prennent des travaux sur de telles plates-formes de crowdsourcing sont considérées comme indépendantes; les dispositions juridiques du contrat individuel de travail ne s'appliquent pas. Le salaire est calculé

selon l'offre et la demande, et la partie qui donne le mandat s'octroie souvent la possibilité de choisir parmi une multitude de solutions celle qui lui convient le mieux. Dans ce concours, seule la personne qui a livré la solution la plus intéressante est rémunérée, toutes les autres ont fourni une prestation pour rien. Une procédure en cours aux Etats-Unis vise à faire appliquer le Fair Labour Standard Act également au crowdsourcing: la personne exécutant un mandat selon ce système (crowdworker) ne serait alors plus considérée comme indépendante, mais comme employée ayant droit à un salaire minimum et à une certaine sécurité du travail. Le débat américain ne peut toutefois pas être

transposé sans autre à la situation de la Suisse et de nombreuses autres questions se posent chez nous, qui concernent par exemple les taux d'intérêt abusifs (usure) et l'obligation de s'acquitter d'impôts sur le revenu et le chiffre d'affaire.

Il est peu concevable que la dynamique du progrès technique se relâche pendant les années à venir et il ne sera guère possible à la législation d'évoluer au même rythme. Il importe d'autant plus d'aménager le cadre juridique de manière à assurer la protection des personnes actives sans annuler pour autant les avantages de l'assouplissement.

Une bonne formation comme atout dans le monde du travail assoupli

Tant au niveau personnel que social, les conséquences de l'assouplissement du travail sont à double tranchant. La possibilité pour les personnes actives d'en exploiter les potentiels positifs ne tient pas tant à la technologie, mais bien plus aux modalités pratiques des nouvelles formes de travail. L'étude de TA-SWISS recommande différentes mesures devant permettre à un maximum de personnes de profiter des avantages de l'assouplissement du travail et d'en limiter les risques.

La frontière, clairement tracée autrefois, entre travail et loisir devient toujours plus perméable. Les manifestations de cette évolution varient d'une personne concernée à une autre. Mais pour maîtriser ces changements avec succès, il faut que tous les intéressés, aussi bien du côté des employeurs que des travailleurs, négocient, échangent leurs vues et aboutissent à une réglementation contractuelle. Le cadre législatif de ce dialogue devrait être conçu de manière à exclure des cas extrêmes et à donner une marge de manœuvre suffisante à l'expérimentation. Il faut donc trouver des arrangements qui permettent d'exploiter les avantages de l'assouplissement du travail dans l'intérêt des personnes actives autant que des entreprises employeuses ou mandantes.

Attirer l'attention sur la subjectivation du travail

Les activités simples et monotones sont de plus en plus laissées aux logiciels et aux robots, tandis que les employés exécutent des tâches plus exigeantes – toujours plus souvent sous leur propre responsabilité. Cette évolution vers le travailleur-entrepreneur ouvre d'une part des espaces de liberté aux employés, en ce sens qu'ils ont une plus grande autonomie pour planifier leur activité et exécuter leurs tâches et qu'ils peuvent ainsi concilier plus facilement leur profession

avec d'autres domaines de la vie. Mais d'autre part, les personnes actives doivent répondre à de plus hautes exigences en matière de formation ; la forte pression qui s'exerce sur elles peut être pénible à supporter – dans le pire des cas, elle peut même les briser. Il faut sensibiliser la société au phénomène de la subjectivité du travail. Par ailleurs, les travailleurs dans cette situation contradictoire devraient être soutenus et rendus capables de gérer avec compétence les chances et les risques associés à la prise en charge d'une responsabilité entrepreneuriale. Des possibilités de perfectionnement et de qualification devraient être encouragées à tous les échelons de la hiérarchie de l'entreprise, par exemple par des cycles de formation sur des sujets tels que la prise de décision, le développement de stratégies de négociation et de carrière, la gestion du temps et l'organisation personnelle.

Les indépendants et les personnes qui créent une auto-entreprise font du « travail subjectivé » dans sa forme la plus pure. Les possibilités de protection sociale et de prévoyance santé d'entreprise ainsi que la nécessité de ces instruments devraient faire partie des informations données dans le cadre de l'encouragement des start-up.

L'assouplissement du travail comme tâche d'intérêt commun

La question de savoir si l'assouplissement du travail est aménagé dans l'intérêt de tous dans la pratique quotidienne dépend de façon déterminante des entreprises et institutions employeuses. L'introduction de modèles de travail flexible provoque souvent des craintes et des résistances. Il convient de les prévenir en veillant à la transparence et en associant tous les intéressés au processus d'assouplissement. Car ces modèles ne peuvent pas être repris comme solutions toutes faites,

mais doivent s'adapter aux structures, à la culture et aux besoins spécifiques de l'entreprise ou de l'organisation. Une phase d'expérimentation commune est souvent nécessaire pour cela, par exemple sous la forme d'essais pilotes et d'évaluations. La participation au sein de l'entreprise et le dialogue avec les partenaires sociaux jouent un rôle déterminant pour réussir la mise en œuvre de l'assouplissement du travail.

Éliminer les lacunes du droit

Le droit du travail ne comprend aucune disposition adaptée à la réalité actuelle de l'aménagement moderne du temps de travail, comme par exemple le temps de travail annualisé, les congés sabbatiques ou le compte épargne-temps. Il n'est pas rare que des modèles du temps de travail s'écartant des formules classiques soient en contradiction avec la base légale qui fixe par exemple les minimums de temps de repos et les maximums d'heures ouvrées d'une semaine de travail traditionnelle. Le désaccord entre les prescriptions légales, qui s'appliquent à un modèle traditionnel du temps de travail, et la réalité actuelle crée des incertitudes qui pourraient avoir un effet négatif sur la mise en œuvre de l'assouplissement du travail.

L'assouplissement du travail pourrait conduire à une augmentation des emplois de courte durée, qui vont encore de pair aujourd'hui avec des lacunes en matière d'assurances sociales et de garantie du minimum de moyens d'existence. Le nombre croissant des personnes qui travaillent dans le « human cloud », qui obtiennent des mandats par l'intermédiaire de plates formes électroniques, évoluent dans une zone grise juridique du droit, en ce sens qu'elles ne peuvent être assimilées clairement ni à des salariées ni à des indépendantes. Sous ce rapport, il faudrait examiner aussi la législation sur le placement de personnel. La

loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services devrait également s'appliquer aux institutions de placement par internet qui opèrent en quelque sorte comme simple interface entre des « crowdworkers » et les mandants. Cela concernera aussi la coopération internationale, parce que les agences de placement dont le siège est à l'étranger pourraient se soustraire au droit suisse.

En savoir plus pour agir à temps

Pour suivre de près les transformations du marché du travail, il est indispensable de disposer de données fiables. Or les changements d'emploi et de statut dans la population active, de même que les tendances à cet égard, ne sont saisis et publiés qu'avec un retard considérable. Des enquêtes plus rapides et à plus brefs intervalles fourniraient une base permettant de mieux réagir aux développements dynamiques qui ont lieu dans le monde du travail.

L'assouplissement du travail pourrait favoriser l'économie souterraine et saper ainsi la stabilité de la protection sociale. Il importe de détecter à temps de telles évolutions négatives et de développer des instruments contribuant à l'efficacité d'un système d'alerte précoce.

Etude «Flexible neue Arbeitswelt. Eine Bestandsaufnahme auf gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Ebene»

Groupe d'accompagnement

- **Prof. Dr. Thomas Beschorner**, Université de Saint-Gall
- **Heidi Blattmann**, Journaliste scientifique, Comité directeur TA-SWISS, Zurich
- **Prof. Dr. Gudela Grote**, ETH Zurich
- **Dr. Christian Monn**, Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Berne
- **Prof. Katharina Prelicz-Huber**, Comité directeur TA-SWISS, Présidente du groupe d'accompagnement, Zurich
- **Prof. Dr. Katja Rost**, Université de Zurich
- **Alain Vuille**, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
- **Dr. Stefan Vannoni**, economiesuisse, Comité directeur TA-SWISS, Zurich
- **Christine Villaret D'Anna**, Msc Ergonomie – BSc Ergothérapie, Viganello
- **Dr. Christoph Zanker**, Verband Deutscher Maschinen und Anlagebau e.V. (VDMA), Frankfurt

Coordination du projet

- **Dr. Sergio Bellucci**, Directeur TA-SWISS, Berne
- **Dr. Lucienne Rey**, Responsable de projet, TA-SWISS, Berne

Impressum

Activité indépendante en solo, travailleurs-entrepreneurs, crowdworking et Cie: L'assouplissement du travail et ses conséquences. TA-SWISS (éd.)

Synthèse de l'étude: «Flexible neue Arbeitswelt. Eine Bestandsaufnahme auf gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Ebene»

TA-SWISS, Berne 2016
TA 64A/2016

Auteur: Lucienne Rey, TA-SWISS, Berne
Traduction: Jean-Jacques Daetwyler, Berne
Production: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Berne
Mise en pages: Hannes Saxer, Berne
Photos: www.123rf.com
Impression: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Centre d'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS s'intéresse aux avantages et aux risques potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines « biotechnologie et médecine », « société de l'information », « nanotechnologies » et « mobilité/énergie/climat ». Ses études s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. TASWISS s'attache, en outre, à favoriser par des méthodes dites participatives, telles que les PubliForums et publifocus, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population. TA-SWISS se doit, dans toutes ses projets sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d'accompagnement composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter.

TA-SWISS est un centre de compétence des Académies Suisses des Sciences

TA-SWISS
Centre d'évaluation des choix technologiques
Brunngasse 36
CH-3011 Berne
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Centre d'évaluation des choix technologiques
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Centre for Technology Assessment

